

LINGVOMADANIY ASPEKTDI “YUMOR” TUSHUNCHASI

Bektoshev Mubashirxon Odilbek o'g'li

Qo'qon davlat pedagogika instituti doktoranti

bektoshevmubashirxon@gmail.com

Jamolitdinova Dilnozaxon Mirhojadinovna

filologiya fanlari doktori (DcS), professor

jamolitdinovadilnozaxon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110276>

Annotatsiya. Maqola "yumor" tushunchasining kontseptual sohasini o'rganishga bag'ishlangan. Muallif yumorning madaniy ahamiyatga ega bo'lgan qadriyat xususiyatlariga ega ekanligiga e'tibor qaratadi va yumor tushunchalardan tashkil topgan kontseptual kategoriya bo'lib, ulardan biri milliy yumordir, degan xulosaga keladi.

Kalit so'zlar: artefakt, madaniyatshunoslik, madaniyat, nutq, yumor, shaxsiyat.

Tilning shaxs va umuman jamiyat madaniyatiga ta'siri, madaniyatning tilda aks etishining o'ziga xos xususiyatlari doimo olimlarni qiziqtirgan. Madaniyat ko'rsatkichi va fikrlash jarayonining aktuallashtiruvchisi bo'lgan yumor bu o'zaro ta'sirda muhim rol o'ynaydi.

Zaliznyak A. A. “Yevropa madaniyati nuqtai nazaridan yumor va yumor” maqolasida “yumor”, “zukko”, “kulgili” kabi tushunchalarni tahlil qilib, bu atamalarni umum e'tirof etilgan Yevropa qadriyatlarini aks ettiruvchi “madaniy tushunchalar soni” qatoriga kiritadi. Zaliznyak A. A. “yumor so'zi (adabiyot va madaniyatshunoslikda) atama bo'lib qoldi, uning komiks atamasi taxminiy sinonimi bo'lib, ko'pchilik Yevropa tillarida uning ma'nosi taxminan bir xil (fransuz tilida yumor so'zi saqlanib qolganidan tashqari) uning anglo-sakson kelib chiqishining izi va mos keladigan atama sifatida komique, comisme)” [Zaliznyak, 2007: 554].

“Til doirasi: shaxsiyat, tushunchalar, nutq” asarida yumor ham V. I. Karasik: «Madaniy tushuncha bo'lganligi sababli, yumor qiymat xususiyatlariga ega, ya'ni. asosiy hayotiy ko'rsatkichlar bilan bog'liq. Yumor, o'z mohiyatiga ko'ra, odamni o'zgaruvchan sharoitlarga moslashtirishning eng qulay usullaridan biri bo'lib, u hodisalarning kutilmagan rivojlanishiga munosabat, ma'lum darajada, haqiqat va ijobiy his-tuyg'ularni boshdan kechirish bilan uyg'unlikdir. Ma'lumki, inson salomatligini mustahkamlashga hissa qo'shadi. Shunday qilib, yumor inson

psixikasining organik himoya xususiyati bo'lib, insonning tur sifatida omon qolishi bilan bog'liq juda nozik va murakkab hissiy hodisadir, ya'ni yumor insonning hayotiy qadriyatlari bilan bog'liq. Ta'kidlash joizki, hayotiy qadriyatlar nuqtai nazaridan (omon qolish va psixologik o'zini o'zi himoya qilish vositasi sifatida) kulgi qo'rquv bilan bog'liq, ammo qo'rquv xavfli voqea va kulgidan oldin salbiy asosda hissiy konsentratsiyaning usulidir. xavfli hodisadan keyin ijobiy asosda hissiy bo'shish usulidir" [Karasik, 2002: 156].

Ivanova L. P. "Komiksning lingvokulturologik jihatlari (muammoni shakllantirish tomon)" maqolasida komiksni lingvokulturologiyaning obyekt sifatida ko'radi. "Ammo," muallifning so'zlariga ko'ra, "bu muammo hali ham yetarli darajada rivojlanmagan, garchi uni zamonaviy antropotsentrik paradigмага muvofiq hal qilish kerak" [Ivanova, 2007: 561].

Ivanova L.P. "... hajviy ko'p jihatdan milliy o'ziga xosliklarga ega. Komik vaziyatni bevosita kuzatish va gapirish mumkin. Vaziyatni kulgili deb qabul qilish ko'p jihatdan muallifning ma'lum bir madaniyatga mansubligi bilan bog'liq bo'lsa va madaniyatshunoslik sohasiga tegishli bo'lsa, kulgili voqeani bayon qilish lingvokulturologiyaga tegishli bo'lib, tilning o'zi madaniy ma'lumotlarni olib yuradi" deb hisoblaydi [O'sha yerda: 562].

"Til madaniyatni ilmiy o'rganishda yetakchi tamoyil sifatida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Qaysidir ma'noda, har qanday sivilizatsiyaning madaniy stereotiplari tizimi ushbu sivilizatsiyani ifodalovchi til tomonidan tartibga solinadi. Madaniyatning asosiy tamoyillarini sof mushohada asosida tushunish mumkin, deb o'ylash soddalikdir, ya'ni lingvistik simbolizm bo'lgan yo'l-yo'riqsiz bu tamoyillarni jamiyat uchun ahamiyatli va unga tushunarli qiladi» [Sapir, 2003: 130].

Madaniyatning milliy qadriyat-semantik makonining chegaralari ma'lum bir xalqning qo'llanilishi jarayonida ortib borayotgan ahamiyat maqomiga ega bo'lgan etnik-madaniy artefaktlar to'plami bilan ko'rsatiladi. Tilning milliy qadriyat-semantik makonining chegaralari tashqi yoki madaniy bilish substratlarini ichki yoki lingvistik ong belgilariga ichkilashtirish jarayonining chastotasi va sifati ko'rsatkichi bilan ko'rsatiladi. Dunyoning milliy madaniy modeli ramzlar, milliy an'analar va milliy stereotiplar orqali ifodalanadigan birlamchi nominatsiya obyektlari va ma'nolarini tizimlashtirish orqali yangilanadi. Dunyoning milliy lingvistik modeli birlamchi nominatsiya so'z-ma'nolarining ichki shakllaridan ma'no ajratib olish natijasida olingan ikkinchi darajali nominatsiya ma'nolari orqali so'zlashadi. Ikkilamchi nominatsiyaning ma'nolari til belgilarining sharhlovchilari yoki tilning stilistik vositalari bo'lib, ikkilamchi lingvosemioz tizimi uchun kod

bo'lib xizmat qiladi. Dunyoning milliy lingvistik rasmini millatning lingvistik ongini tavsiflovchi statik lingvosemiotik hodisa sifatida tasniflash ko'zda tutilgan. Dunyoning milliy hajviy lingvistik rasmini dunyoning statik milliy lingvistik rasmiga o'zgartirishlar kirituvchi va dunyoning yangi milliy lingvistik rasmini yaratish uchun sharoit yaratuvchi dinamik lingvosemiotik hodisa sifatida tasniflash zarur ko'rinadi.

O'rganilayotgan jihatning lingvomadaniy terminologik apparatiga "milliy yumorning madaniy modeli", "milliy yumorning lingvistik modeli" kabi mustaqil tushunchalarni kiritish maqsadga muvofiq ko'rinadi. Biz "milliy yumorning madaniy modeli" va "milliy yumorning lingvistik modeli" tushunchalarini farqlashni oqilona deb hisoblaymiz. Milliy yumorning madaniy modeli mantiqiy, haqiqatda mavjud bo'lgan voqelik toifalari, shaxs tomonidan ishlatiladigan va uning bevosita muhitida joylashgan obyektlar va obyektlardan sinxronlashtiriladi. Milliy yumorning lingvistik modeli tildagi voqelikning bir-biriga mos kelmaydigan kategoriyalarining o'ziga xos munosabatlarini aks ettiradi, milliy yumor tushunchalari, ramkalari va yozuvlarini yuzaga keltiradi. Milliy lingvistik yumor skriptlari hajviy obraz yaratuvchi shunday lingvistik belgilar orqali tug'iladi. Bunday lingvistik belgilar turkumiga tilning obrazli uslubiy vositalari, ya'ni antonomaziya, okkazializm, qiyoslash, metafora, mubolag'a, epitet kabilar kiradi. Voqelik xususiyatlari pretsedent xarakterga ega. Voqelikning kulgili aktuallashuvi bilan milliy-madaniy xususiyatlar lingvistik vositalarda namoyon bo'ladi.

Yumorning lingvistik manzarasi turli xalqlar mentalitetining o'ziga xos xususiyatlaridan, xalqlar tafakkurining o'ziga xos xususiyatlaridan, ayrim hayot hodisalariga qarashlardagi farqlardan iborat. Yumorning tarixiy o'zgaruvchanligi, asosan, yumorning milliy xususiyatlarida namoyon bo'ladi. Bir xalqning yumor belgilarini ushlab oson, lekin ularga aniq tavsif berish juda qiyin. Borev Yu. B. o'zining "Komiks" kitobida, E. Obuening fikricha, fransuzlar uchun tajovuzkor xarakterga ega bo'lgan zukkolik, o'z mavzusiga nisbatan mag'rur munosabatda bo'lish, inglizlar esa yumor bilan ajralib turishini ta'kidlaydi. kamtarin va mehribonlik xarakteriga ega. Biroq, Borev darhol e'tiroz bildiradi, Sviftning xayrixohlik yumoriga shubha qilish qiyin [Borev, 1970: 62]. Har bir xalq vaqt o'tishi bilan hayotiy-tarixiy tajriba asosida yaratilgan o'ziga xos yumor shakliga ega bo'ladi. Belinskiy V. G. "Har bir xalqning milliyligining siri uning kiyimi va oshxonasida emas, balki uning, ta'bir joiz bo'lsa, narsalarni tushunish uslubidadir" (Belinskiy, 1978: 294) deb yozgan edi. Bu "narsalarni tushunish uslubi" hech bir joyda aql va milliy rangdagi yumor kabi aniq namoyon bo'lmaydi.

“Milliy yumorning xususiyatlari haqidagi savolning o‘zi juda qiziq. Yumorning milliy o‘ziga xosligi milliy xarakterning tarkibiy qismi sifatida etnopsixologlarning e‘tiboriga loyiqdir” [Luk, 1977: 50]. “Hajviy hikoya amerikacha janrdir, xuddi hajviy hikoya inglizcha, yumor esa frantsuzcha. Hajviy hikoyaning ta’siri uning qanday aytilganiga bog‘liq bo‘lsa, hajviy hikoya va latifaning ta’siri undagi gaplarga bog‘liq” [Tven: 7-10].

"Shotlandlar ziqna, frantsuzlar mehribon, irlandlar tor fikrli va hokazo degan e‘tiqodga asoslangan ko‘plab etnik yumorlar mavjud. Yumorning aksariyati boshqa ijtimoiy guruhlarni, ayniqsa etnik guruhlarni (masalan, qora tanlilar va yahudiylar) va millatlarni (masalan, irlandlar va polyaklar) masxara qilishni o‘z ichiga oladi. Bunday holda, komiks "ustunlik" bayonotiga asoslanadi: masxara qilingan guruhning qandaydir kamchiliklari borligi e‘lon qilinadi, masalan, ahmoqlik. Bunday yumor ahmoqlik, ziqnalik va boshqalar haqidagi stereotiplarga bog‘liq. va taxmin qilingan sifatlarning absurd bo‘rtirilishidan kelib chiqadi" [Argyll, 2003: 82]. Yumor tushunchalardan tashkil topgan konseptual kategoriya bo‘lib, ulardan biri milliy yumordir. Yumorning milliy o‘ziga xos xususiyatlari tilda ma’lum bir xalqning hajviy lingvomadaniy kodining tushunchalarini ifodalovchi belgilar bo‘lgan turli lingvistik vositalar yordamida kodlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Argyle, M. Baxt psixologiyasi / M. Argyle. – 2-nashr. - Sankt-Peterburg: Peter, 2003. - 271 p.
2. Belinskiy V.G. She’riyatning nasl va turlarga bo‘linishi / V.G. Belinskiy // To‘plangan Op. 9 jildda. T. 3. – M.: Xudoj lit., 1978. – B. 294-412.
3. Borev Yu.B. Komiks / Yu.B. Borev. – M.: Art, 1970. – 272 b.
4. Ivanova L.P. Komiksning lingvistik va madaniy jihatlari (muammoni shakllantirish tomon) / L.P. Ivanova // Tilning mantiqiy tahlili: komediyaning lingvistik mexanizmlari / Rus akademigi. Fanlar, Tilshunoslik instituti; javob. ed. N.D. Arutyunova. – M.: Indrik, 2007. – B. 560-569.
5. Karasik V.I. Til doirasi: shaxsiyat, tushunchalar, nutq / V.I. Karasik. - Volgograd: Peremena, 2002. - 477 p.
6. Luk A.N. Yumor, zukkolik, ijodkorlik / A.N. Piyoz. – M.: San’at, 1977. – 183 b.

7. Mubashirxon Bektoshev Odilbek o'g'li. (2022). PASSIVE VOICE IN TRANSLATION. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(6), 1605–1608. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/PHF93>
8. Mubashirxon Bektoshev Odilbek o'g'li. (2022). FORMAL AND SYNTACTIC ASPECTS OF THE PASSIVE VOICE. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(6), 1556–1559. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/RE4YV>
9. Rakhmanova, N. (2023). LANGUAGE AND CULTURE: INVESTIGATE THE CONNECTION AMONG LANGUAGE AND CULTURE, ANALYZING HOW LANGUAGE REFLECTS AND SHAPES SOCIAL STANDARDS, VALUES, AND PERSONALITIES. Talqin Va Tadqiqotlar, 1(31). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/1291>
10. Tven M. Hikoya san'ati haqida [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: http://royallib.com/book/tven_mark/ob_iskusstve_rasskaza.html.
11. Tillar dunyo timsoli sifatida. – M.: “AST nashriyoti” MChJ; Sankt-Peterburg: Terra Fantastica, 2003. - 568 p.
12. Zaliznyak A.A. Komiksning lingvistik va madaniy jihatlari (muammoni shakllantirish tomon) / A.A. Zaliznyak // Tilning mantiqiy tahlili: komediyaning lingvistik mexanizmlari / Rus akademigi. Fanlar, Tilshunoslik instituti; javob. ed. N.D. Arutyunova. – M.: Indrik, 2007. – B. 554-557.